

DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS RESILIENTES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA EN MOCAJUBA/PA

Antônio Flávio da Costa Albuquerque, aflavioca@yahoo.com.br

Paulo Jorge Valente Almeida, pjvalmeida7@gmail.com

Rafaela de Paula Souza Lima, rafaelalimacarvalho3@gmail.com

Introducción: En una sinfonía de colores y aromas, la agricultura familiar emerge como un intrincado tapiz en el contexto socioeconómico y ambiental de la majestuosa Amazonia, erigiéndose como un pilar inquebrantable para el desarrollo sostenible de la región. Envuelta en la frondosa sombra de la selva, esta forma de producción agrícola, llevada a cabo por hábiles manos en pequeñas propiedades, trasciende las fronteras del campo, tejiendo su influencia no sólo en la economía local, sino también en la preservación de la biodiversidad y la salvaguarda de formas de vida ancestrales. En una danza perpetua entre la tierra y el hombre, la seguridad alimentaria de las comunidades rurales de la Amazonia encuentra cobijo en los brazos acogedores de la agricultura familiar, que nutre el cuerpo y el alma con alimentos frescos y sanos, celebrando la diversidad de la dieta y honrando la riqueza de la cultura alimentaria local. Sin embargo, al igual que un árbol robusto que se enfrenta a tormentas implacables, la agricultura familiar de la región se enfrenta a una miríada de retos, desde el agotamiento de los recursos naturales hasta las furiosas tormentas del cambio climático y las tumultuosas olas de las presiones socioeconómicas (Costa, et al., 2023). Para preservar el legado de este patrimonio vital, es imperativo cultivar agroecosistemas que florezcan como jardines de abundancia, promoviendo la seguridad y la soberanía alimentarias de las comunidades locales. Para ello es necesario adoptar prácticas agrícolas sostenibles, reverenciar los tesoros de la naturaleza y reforzar las bases de la producción y la gestión locales. En este torbellino de retos y esperanzas, la investigación académica emerge como una luz que guía en la búsqueda de la comprensión de los intrincados hilos que entrelazan los aspectos socioeconómicos y medioambientales de la agricultura familiar en la Amazonia (Ferreira, et al., 2022). En el escenario único del municipio de Mocajuba/PA, donde la agricultura familiar es una fuerza dominante, la investigación sobre el desarrollo de agroecosistemas resilientes para la sostenibilidad alimentaria resuena con una urgencia aún mayor, tejiendo una narrativa que honra las especificidades locales y las necesidades apremiantes de las comunidades rurales. En el escenario contemporáneo, la búsqueda de sistemas alimentarios sostenibles ha ganado prominencia mundial, especialmente en regiones como Mocajuba/PA, donde la intersección entre el desarrollo agrícola y la preservación

del medio ambiente es crucial. En este contexto, el desarrollo de agroecosistemas resilientes está surgiendo como un enfoque prometedor para promover la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales. La relevancia de este estudio radica en la acuciante necesidad de abordar los retos a los que se enfrenta la agricultura local, confrontada a problemas como el cambio climático, la degradación del suelo y la escasez de recursos hídricos. El problema central se centra en la fragilidad de los sistemas agrícolas convencionales, que a menudo son insostenibles y agravan la vulnerabilidad de los agricultores ante las adversidades medioambientales y económicas. Objetivo: En este contexto, este trabajo busca analizar y proponer estrategias para el desarrollo de agroecosistemas resilientes en Mocajuba/PA, con vistas a promover la sostenibilidad alimentaria y la resiliencia socioeconómica de los agricultores locales. Para ello, se buscó investigar las prácticas agrícolas tradicionales y el conocimiento local sobre la gestión sostenible de los recursos naturales con el fin de identificar los elementos clave para la construcción de agroecosistemas resilientes, evaluando el potencial de la diversificación productiva y la integración de cultivos, así como el uso de técnicas agroecológicas, en la promoción de la resiliencia de los sistemas agrícolas locales, y proponiendo recomendaciones y estrategias de intervención para fortalecer la capacidad de adaptación de los agricultores y promover la transición hacia sistemas agrícolas más sostenibles y resilientes. La validez e importancia de este estudio radica en su contribución al avance del conocimiento científico sobre agroecología y sostenibilidad alimentaria, así como en su relevancia práctica para comunidades agrícolas en contextos similares. Al promover la integración de conocimientos científicos y tradicionales, este trabajo pretende aportar subsidios para políticas públicas y prácticas de gestión que promuevan la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y el bienestar de las poblaciones rurales. En este contexto, es fundamental considerar los aportes de autores como Altieri, (2002); Gliessman, (2015) y Toledo & Barrera-Bassols, (2009), quienes destacan la importancia de la agroecología como enfoque holístico e integrador para promover la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. De esta manera, este estudio busca no sólo investigar y proponer soluciones a los desafíos que enfrenta la agricultura en Mocajuba/PA, sino también contribuir a un diálogo interdisciplinario y a una práctica agrícola más ética, justa y ambientalmente responsable. Metodología: Para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizaron los siguientes procedimientos y herramientas: Este estudio se caracteriza por ser una investigación aplicada, ya que busca generar conocimiento para resolver problemas específicos relacionados con el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en la región de Mocajuba/PA. La población objetivo de esta investigación comprende agricultores familiares, técnicos agrícolas, investigadores y otros actores involucrados en

el contexto de la agroecología y la sostenibilidad alimentaria en Mocajuba/PA. Para seleccionar la muestra, se adoptó el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta la accesibilidad y disponibilidad de los participantes. Los agricultores familiares y cualquier otra persona interesada en participar fueron invitados a unirse al estudio de forma voluntaria. Se utilizaron diferentes herramientas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a agricultores familiares para conocer sus prácticas agrícolas, los retos a los que se enfrentan y su percepción de la agroecología. Además, se realizaron observaciones directas en los agroecosistemas para evaluar aspectos como la diversidad de cultivos, el uso de insumos y la gestión del suelo, entre otros. Los datos recolectados fueron tabulados y analizados cualitativamente, utilizando la técnica de análisis de contenido, y cuantitativamente, utilizando herramientas estadísticas como media, desviación estándar y análisis de varianza, cuando fue aplicable. La triangulación de métodos se llevó a cabo para garantizar la solidez y validez de los resultados obtenidos. Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki y las normas éticas para la investigación con seres humanos. Todos los participantes fueron informados de los objetivos de la investigación y dieron su consentimiento libre e informado para participar en ella. Se respetó estrictamente la privacidad y confidencialidad de la información proporcionada, garantizando el anonimato de los participantes en los informes y publicaciones resultantes de este estudio. El uso de estos métodos y procedimientos metodológicos permitió un abordaje integral y en profundidad del desarrollo de agroecosistemas resilientes en Mocajuba/PA, contribuyendo a la promoción de la sostenibilidad alimentaria y al bienestar de las comunidades locales. Resultados: Los resultados revelaron una serie de descubrimientos significativos sobre el desarrollo de agroecosistemas resilientes para la sostenibilidad alimentaria en Mocajuba/PA. A partir de la metodología descrita, se obtuvieron los siguientes resultados: Las entrevistas semiestructuradas con los agricultores familiares destacaron una importante diversificación de cultivos en los agroecosistemas estudiados. Esta práctica está en consonancia con los principios de la agroecología, promoviendo la seguridad alimentaria y la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a factores ambientales y económicos adversos (Altieri, 1995). Los cultivos tradicionales, como la mandioca, el maíz y el frijol, se complementaron con especies agrícolas menos convencionales, como plantas medicinales y hortalizas no tradicionales. Esta diversidad de cultivos contribuye a la resiliencia del agroecosistema, reduciendo los riesgos asociados a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas. Cada vez se adoptan más prácticas agroecológicas, como la gestión integrada de plagas y enfermedades, la

rotación de cultivos y el uso de abonos orgánicos. Estas prácticas contribuyen a mejorar la calidad del suelo, aumentar la biodiversidad y reducir la dependencia de insumos externos, promoviendo la sostenibilidad medioambiental y económica de los sistemas agrícolas (Gliessman, 2015). Los resultados indican que los agroecosistemas estudiados han mostrado una mayor capacidad de adaptación y resiliencia a los impactos ambientales, como las variaciones climáticas extremas y los fenómenos meteorológicos extremos. La diversificación de cultivos y la adopción de prácticas agroecológicas contribuyen a regular el microclima, conservar el agua y mitigar los efectos del cambio climático (Goulart et al., 2009). A pesar de los avances observados, los resultados también pusieron de manifiesto algunos de los retos y limitaciones a los que se enfrentan los agricultores familiares a la hora de implementar prácticas agroecológicas, como la falta de acceso a recursos financieros, asistencia técnica cualificada y mercados institucionales. Estos factores pueden poner en peligro la viabilidad económica y social de las prácticas agroecológicas (Holt-Giménez & Altieri, 2013). Estos resultados ponen de relieve importantes implicaciones para el desarrollo de políticas públicas y programas de apoyo destinados a promover la agroecología y la seguridad alimentaria en Mocajuba/PA. Se sugieren políticas de incentivo a la adopción de prácticas agroecológicas, el fortalecimiento de la extensión rural y la creación de redes de cooperación entre agricultores familiares (Branford & Rocha, 2002). Además, es necesario seguir investigando para profundizar en la comprensión de los mecanismos que subyacen a la resiliencia de los agroecosistemas e identificar estrategias eficaces para hacer frente a los desafíos emergentes. A la luz de lo anterior, los resultados de esta investigación destacan la relevancia de la agroecología como un enfoque prometedor para el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles en Mocajuba/PA. Sin embargo, se necesitan esfuerzos continuos para superar los desafíos y limitaciones identificados, asegurando el éxito y la difusión de las prácticas agroecológicas en la región. Este estudio contribuye a ampliar el conocimiento sobre las prácticas agrícolas sostenibles y destaca la importancia de los enfoques integrados y participativos para abordar los desafíos socioambientales contemporáneos. Conclusión: El estudio reveló que la adopción de prácticas agroecológicas y la diversificación de cultivos son fundamentales para promover la resiliencia y la sostenibilidad de los agroecosistemas en la región de Mocajuba/PA. Estas prácticas contribuyen a aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la calidad del suelo y reducir los impactos ambientales negativos. Las conclusiones de este estudio tienen importantes implicaciones para el desarrollo de políticas públicas y programas de apoyo a la agricultura familiar y a la agroecología. Se recomienda la implementación de políticas que promuevan el acceso a recursos financieros, asistencia técnica cualificada y mercados

institucionales para los productos agroecológicos. En cuanto a las limitaciones del estudio, reconocemos que la muestra fue limitada en tamaño y representatividad geográfica, lo que puede influir en la generalizabilidad de los resultados. Se recomienda que futuros estudios se realicen con muestras más amplias y diversas, que abarquen diferentes regiones y realidades socioeconómicas. A pesar de sus limitaciones, este estudio hace una contribución significativa a la comprensión de los desafíos y oportunidades relacionados con el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en contextos rurales como Mocajuba/PA. Los hallazgos proporcionan insumos importantes para orientar acciones y estrategias que promuevan la agroecología y la seguridad alimentaria en la región. En resumen, este estudio confirmó la importancia de la agroecología como un enfoque prometedor para abordar los desafíos socioambientales en la agricultura, reforzando la necesidad de políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agrícolas. Se alcanzaron los objetivos propuestos, aportando valiosas lecciones para la zona de estudio e indicando direcciones para futuras investigaciones.

Palabras clave: Agricultura Familiar; Agroecosistemas; Desarrollo Rural; Sostenibilidad Alimentaria.